

REVISÃO SISTEMÁTICA DO CLORIDATO DE METILFENIDATO

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 13/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7317256

Suelen Zandonai

RESUMO

O Cloridrato de Metilfenidato é com nome Ritalina ou Concerta, ele é um produto favorável ao sistema nervoso. O mesmo é indicado para pessoas que têm transtorno neurológico com concentração e hiperatividade em crianças epsia, e da narcole. O medicamento é semelhante a uma anfetamina, pois atua estimulando as atividades mentais. Com isso está pensando – se erradamente popular entre os adultos que querem permanecer acordados por mais tempo ou que querem estudar. Além disso, esse medicamento causa efeitos perigosos para quem já toma com indicação imagina para aquele que toma sem indicação, como por exemplos: aumentar da pressão, palpitações, alucinações, ansiedade ou dependência. Ansiedade e transtornos constantes de ansiedade são conjuntos de doenças psiquiátricas marcadas pelas preocupações excessivas ou de inconveniente que vai acontecer. Durante como de uma preocupação, as pessoas quase impossibilitam de ater às vezes e muitas vezes

sem uma alta tensão, das vezes aparentes. Com isso as pessoas manifestam sintomas físicos também, como por exemplo, arritmia cardíaca e sudorese.

Palavras-chave: Ansiedade e Transtorno de Ansiedade; Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade; Cloridrato de metilfenidato; Ritalina.

1. INTRODUÇÃO

O metilfenidato é um medicamento que é derivado da anfeta e incentivador do Sistema Nervoso Central (SNC), o qual promove o aumento da atenção, um menor descuido e o aumento do senso de motivação.

O metilo coibindo a captação da do e da noradrenalina na enda sináptica, que esses dois neurotransmissores resistem por um período longo. Quando houver mais capacidade de excitadores neurotransmissores disponíveis para os neurônios de viglância, o aumento de concentração e a capacidade de controle do comportamento (CARVALHO, 2018).

Segundo Itaborahy & Ortega em 2013 é enorme do consumo de cloro de metilfenidanos últimos anos , além de outros medicamentos sem a caminho de resposta, preparados como outros medicamentos, alunos, chama e quem utilizam ainda para uma redução de peso, queremos também uma solução para um modo de resposta de resposta. (ITABORAHY ORTEGA, 2013)

Em 2014 um estudo realizado pelo Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro teve um crescimento de cerca de 373%.

O Cloridrato de Metilfenidato não é ansiolítica, ou seja, em vários pacientes pode aumentar a ansiedade ao invés de diminuir. Inclusive observou-se que pode ocorrer efeitos adversos no uso do Cloridrato de Metilfenidato, a ansiedade, sendo referida entre 23,3% dos usuários de metilfenidato, a taquicardia, a euforia, a euforia, a apetite reduzido, o estado de irritabilidade, tremores e cefaleia, efeitos de curto a longo prazo (crianças), como em adultos, dores no abdômen, dores de cabeça, problemas cardiovasculares e uma possível aumento de estatura, (COLI et al., 2016).

A preocupação é a preocupação intensa, excessiva e persistente bem como medo de situações cotidianas. A pessoa ansiosa pode obter frequência cardíaca elevada, respiração rápida, sudorese e sensação de cansaço.

A ansiedade é um sentimento de desconforto, desabitado, abalado, que pode vir acompanhado de diversas sensações de, como frio no peito (Wei), pressão no peito, pulso acelerado, tremor e pode haver também impressão de falta de ar. É um sinal dos sinais de aviso, fazendo com que a pessoa possa preservar e se proteger de um comportamento natural do corpo e necessário para uma autopreservação. Não é comum, mas é uma reação comum, em certas circunstâncias. As reações normais não precisam ser tratadas, de ansiedade e autolimitadas (AMOS, 2015).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) em 201, 264 milhões de pessoas são com transtornos de preocupação no planeta. O Brasil é líder no ranking da ansiedade, esse problema atinge cerca de 9,3% da população (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2015).

A ansiedade é o mal do século. Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade Federal

do Rio Grande, nos meses de maio e julho de 2020 do Sul, foram constatadas que a população brasileira se tornou de novo cerca de 80% mais ansiosa na pandemia do coronavírus em 2020. Essa pesquisa foi realizada com 1.996 pessoas maiores de 18 anos de idade (GRANDA, 2020).

Nesse sentido, podemos dividir a preocupação em três tipos: Realista, Moral e Neurótica (FERREIRA, 2020).

A ansiedade realista é causada por um perigo conhecido, a moral é decorrente se sabe do pavor de ser punida, e neurótica é o objetivo inconsciente, não sabe qual é o objetivo quando é a preocupação se é realista ou moral. O medo reprimido está na infância do sujeito e acompanha toda a vida adulta do indivíduo. Já a preocupação moral é pelo comiseração de desejo de atender aos desejos de identidade.

A ansiedade neurótica corresponde em medo de ser punido por obedecer a um desejo de identidade. Tem como base na infância e é um conflito basicamente entre a identidade e o ego.

Será que esse aumento na população referente à preocupação não está interligado com o medicamento?

O paciente com ansiedade deve tomar o medicamento Cloridrato de Metilfenidato?

O exemplo de uso de metil fenidato é contra o medicamento, por algum

paciente que tenha hipersensibilidade ao outro componente farmacológico ou qualquer tipo de tensão, tensão ou qualquer componente do medicamento, como por exemplo, tensão ou qualquer tipo de uso do medicamento, como por exemplo.

2. METODOLOGIA

Esse estudo tratado – se de uma revisão sistemática da literatura o que foi realizada seguindo padrões metodológicos recomendados, no Google Acadêmico e na BVS – Biblioteca Virtual em Saúde usando uma palavra chave como: TA, Ansiedade e Transtorno de Ansiedade; Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade; Cloridrato de metilfenidato; Ritalina, sendo utilizada para inclusão dos seguintes critérios: Artigos publicados na língua nacional (português) no período dos últimos últimos 10 anos (2013 á 2022) sendo eles coerentes com o tema de pesquisa. Foram excluídos artigos que não abordagem o assunto principal da pesquisa e aqueles que não eram nacionais, sendo também excluídos artigos indisponíveis para baixar ou que possuíam cobrança de taxas. Durante a seleção dos artigos estudados os títulos e uma breve leitura dos resumos para decidir sua exclusão ou inclusão. Após a pré-análise dos artigos foi realizada uma análise dos resultados e exploração dos resultados e discussão de cada dos materiais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados 4 artigos no google saúde, já na biblioteca virtual em saúde foram encontrados 22 artigos, totalizando 47 artigos, onde 46 artigos excluídos

após, 13 artigos

potencialmente relevantes, 8 artigos supresso por não atenderem aos estudos e 5 artigos relevantes.

A tabela 1 traz as publicações de 2015 á 2022 que consulte o medicamento Cloridrato de Metilfenidato e Ansiedade.

É necessário que todos os pacientes tenham transtornos de ansiedade ou Transtorno do

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e também fazemo uso do metilfenidato seja

acompanhado por um médico durante seu tratamento, de preferência médico especializado, que possa realizar testes de rotina e de hipóteses nenhuma fachada ou uso de auto encaminhamento.

Todos os que serão levados até os óbitos, mais se acompanhados não serão acompanhados

pelo profissional por levados a óbito. O estudo demonstra que há muitas pessoas com o uso de automedicação e que muitos pacientes não relatam os efeitos adversos do uso. Com isso, mais difícil fica, se cada vez o medicamento ou não encontrou, pois se o paciente se um acompanhamento dos pacientes não está preocupado com os problemas dos profissionais.

4. CONCLUSÃO

O objetivo geral desta revisão é análoga à ansiedade onde o medicamento pode não alterar a intolerância da ansiedade. Produzir uma revisão sistemática sobre o estudo dos artigos radomizados que avaliam intolerância, segurança e tolerabilidade no transtorno de ansiedade (TA). Adotamos soluções de soluções que proporcionam uma melhor conduta terapêutica e contribuíram nas terapias de tratamento para a saúde das pacientes com TA.

artigos que revisam a preocupação com o estudo dos artigos e também o

aumento da
preocupação, como um motivo de preocupação do mesmo.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil